

Расчет конструкций с односторонними связями при динамическом действии нагрузки

Лукашевич Надежда Кимовна, кандидат технических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Рассматривается задача расчета конструкций с односторонними связями при динамическом действии нагрузки. Для численного решения задачи используется метод конечных элементов, контактное взаимодействие моделируется с помощью контактных конечных элементов (ККЭ) рамно-стержневого типа. Приводится постановка динамической контактной задачи для взаимодействующих упругих тел. На основе предложенной дискретной модели контакта и метода пошагового анализа разработан численный алгоритм, позволяющий в одном пошаговом по времени процессе выполнять одновременно интегрирование уравнений движения и реализацию условий для односторонних связей с трением Кулона на контакте. С помощью предложенного подхода получены и проанализированы численные решения задачи контакта конструкции с основанием при различных параметрах динамической нагрузки.

Ключевые слова: конструкция, контактное взаимодействие, односторонние связи, динамическое нагружение, метод конечных элементов

Задачи с односторонними связями и трением между контактирующими поверхностями довольно часто встречаются при расчете различного рода сооружений. Решение таких задач при действии статических нагрузок рассматривалось, например, в [1–3]. В то же время нередки случаи, когда требуется учитывать динамические воздействия на сооружение [4, 5]. Конструктивная нелинейность здесь будет проявляться в смене рабочих схем сооружения по времени – включение и выключение односторонних связей, как в нормальном, так и касательном направлении. Предполагается, что между двумя последовательными событиями на контакте, т. е. в пределах каждой такой рабочей схемы, характер деформирования системы является линейным.

Непосредственное решение динамической контактной задачи строится на основе дискретизации по времени с использованием прямых схем интегрирования уравнений движения [6]. После каждого временного шага проверяются граничные условия на контакте. Если в пределах некоторого шага Δt происходит смена рабочей схемы, то момент времени изменения состояния контакта определяется посредством пошагового анализа состояния контакта с применением соответствующих аппроксимирующих выражений для перемещений, скоростей и ускорений на интервале времени Δt . При этом корректируется продолжительность шага интегрирования и производится его перерасчет. В результате устанавливается новое состояние контакта на данный момент времени и, таким образом, меняется текущая рабочая схема сооружения.

Рассмотрим динамическую задачу взаимодействия линейно упругих тел V^+ и V^- (например, сооружения и основания) с контактирующими поверхностями соответственно S_c^+ и S_c^- . Для расчета системы используем дискретную расчетную модель МКЭ. Контактное взаимодействие моделируется с помощью рамно-стержневых контактных конечных элементов (ККЭ) [7]. Данные ККЭ обеспечивают дискретный контакт между узлами конечно-элементной сетки, расположенными на граничных поверхностях контактирующих тел.

Матричное уравнение движения запишем в виде, позволяющем решение конструктивно нелинейной динамической контактной задачи свести к решению последовательности линейных динамических задач на основе пошагового по времени анализа состояния контакта [5]:

$$M\ddot{U}^{t+\Delta t} + C\dot{U}^{t+\Delta t} + K\Delta U^{t+\Delta t} = P^{t+\Delta t} - KU^t. \quad (1)$$

Здесь M , C , K – соответственно матрицы масс, демпфирования и жесткости системы конечных элементов; $U^{t+\Delta t}$, $\dot{U}^{t+\Delta t}$, $\ddot{U}^{t+\Delta t}$ и $P^{t+\Delta t}$ – векторы узловых перемещений, скоростей, ускорений и внешней узловой нагрузки в момент времени $t + \Delta t$; $\Delta U^{t+\Delta t}$ – приращение перемещений на шаге Δt . Кроме того, на части внешних границ $S_g^\pm$ (соответственно для V^+ и V^-) должны быть заданы граничные условия в усилиях, а на $S_u^\pm$ – в перемещениях. Предполагается, что в начальный момент времени $t = 0$ заданы векторы перемещений, скоростей и ускорений и необходимо найти решение (1) на интервале времени от 0 до некоторого значения T .

Для численного интегрирования уравнений движения (1) используется неявная конечно-разностная схема Ньюмарка, в основе которой предположение о линейном изменении ускорений в интервале Δt . При этом используются следующие зависимости между приращениями перемещений, скоростями и ускорениями для момента времени $t + \Delta t$:

$$\ddot{U}^{t+\Delta t} = \frac{1}{\alpha(\Delta t)^2} [\Delta U^{t+\Delta t} - \Delta t \dot{U}^t] - \left(\frac{1}{2\alpha} - 1\right) \ddot{U}^t; \quad \dot{U}^{t+\Delta t} = \dot{U}^t + [(1 - \beta)\ddot{U}^t + \beta\ddot{U}^{t+\Delta t}]\Delta t. \quad (2)$$

Здесь $\alpha = 1/4$, $\beta = 1/2$, что соответствует случаю постоянного среднего ускорения на каждом из интервалов Δt . В этом случае схема интегрирования по Ньюмарку для линейных задач является безусловно устойчивой.

Подставив выражения (2) в уравнение (1), тем самым исключив $\ddot{U}^{t+\Delta t}$ и $\dot{U}^{t+\Delta t}$ из числа неизвестных, после несложных преобразований получим следующее матричное уравнение для определения $\Delta U^{t+\Delta t}$:

$$\hat{K} \Delta U^{t+\Delta t} = \hat{P}^{t+\Delta t}, \quad (3)$$

где $\hat{K} = K + \alpha_0 M + \alpha_1 C$; $\hat{P}^{t+\Delta t} = P^{t+\Delta t} + (\alpha_2 \dot{U}^t + \alpha_3 \ddot{U}^t) + C(\alpha_4 \dot{U}^t + \alpha_5 \ddot{U}^t) - KU^t$. Коэффициенты $\alpha_0 - \alpha_5$ зависят от шага Δt и параметров α и β , их выражения приведены в [6].

Система алгебраических уравнений (3) решается методом $\mathbf{LDL}^T$ -факторизации, учитывающим разреженность симметричной матрицы $\hat{K}$ и ее переменный профиль. После нахождения $\Delta U^{t+\Delta t}$ и, соответственно, $U^{t+\Delta t}$ для вычисления ускорений $\ddot{U}^{t+\Delta t}$ и скоростей $\dot{U}^{t+\Delta t}$ используются уравнения (2). В свою очередь в любой момент времени t' в пределах интервала Δt ($t \leq t' \leq t + \Delta t$) значения ускорений $\ddot{U}(t')$, скоростей $\dot{U}(t')$ и перемещений $U(t')$ могут быть рассчитаны по следующим формулам:

$$\begin{aligned}\ddot{U}(t') &= \ddot{U}^t + \frac{(t' - t)}{\Delta t} [\ddot{U}^{t+\Delta t} - \ddot{U}^t]; & \dot{U}(t') &= \dot{U}^t + \frac{(t' - t)}{2} [\ddot{U}^t + \ddot{U}^{t+\Delta t}]; \\ U(t') &= U^t + (t' - t)\dot{U}^t + \frac{(t' - t)^2}{4} [\ddot{U}^t + \ddot{U}^{t+\Delta t}].\end{aligned}\quad (4)$$

Первое из уравнений (4), согласно схеме Ньюмарка, выражает линейный закон изменения ускорения на интервале Δt , второе и третье получаются из выражений (2) при подстановке в них значений $\alpha = 1/4$, $\beta = 1/2$ и замены величины $(t + \Delta t)$ на величину t' .

Кроме того, при учете односторонних связей с трением Кулона дополнительно к начальным условиям при $t = 0$ и граничным условиям на $S_g^\pm$, $S_u^\pm$ должны выполняться условия на контактирующих поверхностях $S_c^\pm$ ($S_c = S_c^+ \cup S_c^-$). Запишем эти условия в терминах усилий и перемещений для каждой k -й дискретной односторонней связи (т. е. k -го ККЭ), для момента времени t :

$$u_{nk}^t \geq 0; \quad N_k^t \leq 0; \quad u_{nk}^t N_k^t = 0, \quad k \in S_c. \quad (5)$$

$$|T_k^t| \leq |T_{\tau k}^t|; \quad T_k^t \dot{u}_{\tau k}^t \geq 0; \quad (T_k^t - T_{\tau k}^t) \dot{u}_{\tau k}^t = 0, \quad k \in S_c. \quad (6)$$

Здесь $u_{nk}^t, u_{\tau k}^t$ – взаимные смещения противоположащих узлов для k -й односторонней связи по нормали и по касательной; $\dot{u}_{\tau k}^t = \partial u_{\tau k}^t / \partial t$ – скорость взаимного касательного перемещения на k -м контакте; N_k^t, T_k^t – контактные усилия в направлении нормали и касательной (усилия в k -м ККЭ); $T_{pk}^t = -f_k N_k^t$ – предельная сила трения для k -го контакта; $f_k \geq 0$ – коэффициент трения-скольжения.

Последнее из условий (5) означает, что при контакте $u_{nk}^t = 0$, $N_k^t < 0$; при отрыве $u_{nk}^t > 0$, $N_k^t = 0$. Два последних условия (6) устанавливают соответствие между скоростью взаимного проскальзывания противоположащих узлов на k -м контакте и величиной усилия T_k^t в момент времени t . При условиях $\dot{u}_{\tau k}^t = 0$, $|T_k^t| < |T_{pk}^t|$ имеет место состояние сцепления (допредельного трения); при $\dot{u}_{\tau k}^t \neq 0$, $|T_k^t| = |T_{pk}^t|$ – состояние проскальзывания, причем направление скорости проскальзывания согласуется с направлением поперечной силы. Изменение текущего состояния, а именно момент перехода от одного состояния к другому, представляет собой событие – соответственно это будут события проскальзывания, сцепления, отрыва (выключение односторонней связи), либо контакта (включение связи).

Приведем последовательность действий, реализующих пошаговый алгоритм решения динамической задачи с односторонними связями и трением Кулона. Рассматривается общий случай, когда нормальные силы взаимодействия и, соответственно, предельные силы трения на контакте меняются в процессе динамического нагружения (т.е. во времени) – как это часто имеет место в практических задачах.

Считается, что в текущий момент времени t состояние на контакте известно. Для каждой k -й односторонней связи определены значения взаимных смещений $u_{nk}^t, u_{\tau k}^t$, скоростей $\dot{u}_{\tau k}^t$ и контактных усилий N_k^t, T_k^t, T_{pk}^t . Пусть часть связей ($k \in S_{1c}$) находится в состоянии сцепления, другая часть ($k \in S_{2c}$) – в состоянии контакта со скольжением и, наконец, третья часть ($k \in S_{3c}$) – в состоянии отрыва. При этом $S_c = S_{1c} \cup S_{2c} \cup S_{3c}$. В начале расчета (при $t = 0$) перемещения u_{nk}^0 и $u_{\tau k}^0$, также как скорости и ускорения, принимаются равными нулю.

1. Выполняется текущий шаг по времени Δt (в процессе расчета его величина может меняться в соответствии с установленным моментом наступления очередного событий на контакте). Из решения (3) определяются приращения $\Delta u_{nk}^{t+\Delta t}$, $\Delta u_{\tau k}^{t+\Delta t}$, затем величины перемещений $u_{nk}^{t+\Delta t}$, $u_{\tau k}^{t+\Delta t}$, скоростей $\dot{u}_{\tau k}^{t+\Delta t}$, а также контактных усилий $N_k^{t+\Delta t}$, $Q_k^{t+\Delta t}$, $Q_{pk}^{t+\Delta t}$ для момента времени $t + \Delta t$.

2. Выполняется обход по всем дискретным связям, при этом для каждой k -й связи находится (в пределах текущего шага Δt) момент $\hat{t}_k$ наступления очередного, т. е. ближайшего по времени события. Выражения для определения соответственно момента проскальзывания, сцепления, отрыва или контакта для k -й связи здесь будут иметь следующий вид:

$$\begin{aligned}\hat{t}_k &= t + \Delta t \left(\frac{T_{\tau k}^t - T_k^t}{(T_k^{t+\Delta t} - T_k^t) - (T_{\tau k}^{t+\Delta t} - T_{\tau k}^t)} \right), \quad k \in S_{1c}; & \hat{t}_k &= t + \Delta t \left(\frac{-\dot{u}_{\tau k}^t}{\dot{u}_{\tau k}^{t+\Delta t} - \dot{u}_{\tau k}^t} \right), \quad k \in S_{2c}; \\ \hat{t}_k &= t + \Delta t \left(\frac{-N_k^t}{N_k^{t+\Delta t} - N_k^t} \right), \quad k \in S_{1c}, S_{2c}; & \hat{t}_k &= t + \Delta t \left(\frac{-u_{nk}^t}{u_{nk}^{t+\Delta t} - u_{nk}^t} \right), \quad k \in S_{3c}.\end{aligned}\quad (7)$$

Поскольку изменение перемещений, скоростей и, следовательно, усилий в пределах шага Δt происходит не по линейному закону, то дополнительно, используя выражения (4), может быть произведено итерационное уточнение момента времени $\hat{t}_k$, затраты времени счета при этом возрастают незначительно.

3. Из всех значений $\hat{t}_k$, найденных с помощью формул (7) и находящихся в интервале $(t, t + \Delta t)$, выбирается наименьшее, соответствующее моменту наступления ближайшего по времени события на контакте: $\hat{t} = \min(\hat{t}_k)$, $k \in S_c$. В случае, если $\hat{t} > t + \Delta t$ – выполняется следующий основной шаг интегрирования по времени продолжительностью Δt (т. е. следует переход к п.1).

4. Если же $t < \hat{t} < t + \Delta t$ – выполняется перерасчет уточненного таким образом шага с величиной $\Delta \hat{t} = \hat{t} - t$. При этом для выполнения условий по предельному трению применяется способ компенсирующих нагрузок [7]. Изменение предельных сил трения на контакте учитывается приложением к противоположащим узлам компенсирующих сил $\hat{F}_{\tau k} = -\Delta \hat{T}_{\tau k} = -\frac{\Delta \hat{t}}{\Delta t} (T_{\tau k}^{t+\Delta t} - T_{\tau k}^t)$, $k \in S_{2c}$. На эту же величину корректируется значение поперечного усилия на k -м контакте $T_k^{\hat{t}} = T_k^t + \Delta \hat{T}_{\tau k}$.

В результате перерасчета шага определяются значения перемещений, скоростей и усилий на контакте для момента времени $\hat{t}$. Проверяются условия наступления ожидаемого события; в случае проскальзывания это будет условие $T_k^{\hat{t}} = T_{Uk}^{\hat{t}}$; сцепления – $u_{tk}^{\hat{t}} = 0$, отрыва – $N_k^{\hat{t}} = 0$, контакта – $u_{nk}^{\hat{t}} = 0$. Если соответствующее условие не срабатывает, следует еще раз уточнить момент времени $\hat{t}$, но уже в интервале $(t, \hat{t})$ либо $(\hat{t}, t + \Delta t)$.

5. В случае наступления очередного по времени события на соответствующей опоре меняется состояние контакта – тем самым меняется текущая рабочая схема сооружения, при этом результаты пересчитанного шага считаются конечными для момента времени $\hat{t}$. Далее повторяются все перечисленные действия, но уже для следующего шага интегрирования Δt .

Далее рассмотрена задача о взаимодействии водобойной плиты плотины с грунтовым основанием при гидродинамическом воздействии потока воды, сбрасываемой с верхнего бьефа плотины. Расчетная схема плиты (рис. 1) соответствуют одному из объектов Волжского гидроузла. Целью расчетов являлась оценка влияния пульсационной составляющей давления воды в сбрасываемом потоке на контактное взаимодействие водобойной плиты с основанием. Критериальным условием, определяющим предельные значения для толщины водобойной плиты, в данном случае является недопущение отрыва или проскальзывания подошвы плиты от грунтового основания.

Рис. 1. Схема рассчитываемой плиты и приложенных нагрузок

При расчете учитывались нагрузки, обусловленные собственным весом плиты, гидродинамическим воздействием со стороны потока воды, фильтрационным противодействием. Пульсационная составляющая давления воды в сбрасываемом потоке учитывалась в виде динамической импульсной нагрузки (амплитуда пульсационного давления q и корреляция его распределения по поверхности плиты принимались согласно [8]).

Чтобы изучить зависимость решения от характеристик гидродинамического воздействия, было просчитано поведение плиты при различном положении импульса на водобойной плите (x/L), а также при разных его направлениях и продолжительности действия.

Как показывают результаты расчетов, возможный отрыв подошвы водобойной плиты от основания во всех случаях происходит только у края плиты со стороны сжатого сечения (левый край плиты). Момент отрыва зависит от положения и направления импульса давления. Наиболее опасной (с точки зрения отрыва плиты от основания) является пульсация давления с продолжительностью импульса от $0,46 \text{ с}$ (при расположении импульса ближе к краям плиты) до $0,5 \text{ с}$ (для середины плиты). На рис. 2 показано деформированное состояние плиты (толщиной $h = 2,56 \text{ м}$) и основания при продолжительности импульса $T_{imp} = 0,5 \text{ с}$, в момент времени $t = 0,2T_{imp}$ (точками отмечены зоны отрыва или проскальзывания по подошве плиты).

Рис. 2. Контактные напряжения на левом краю подошвы плиты перед отрывом

Рис. 2 показывает изменение контактных напряжений на левом краю подошвы плиты во времени – до момента отрыва подошвы от основания (t/T_{imp} – отношение текущего времени t к продолжительности импульса давления T_{imp} , x/L – отношение координаты x , определяющей положение импульса на водобойной плите, к длине плиты L). Толщина плиты в этих случаях принималась меньше ее предельных значений на отрыв h_{pr} .

Получены зависимости для предельных значений толщины плиты от положения импульса (рис. 3). Сплошной линией показана огибающая относительных значений толщины плиты, отвечающих условию недопуще-

ния отрыва и сдвига плиты от основания (здесь $h_{cr} = 3,48$ м – критическая глубина, соответствующая расчетному удельному расходу воды). Пунктирная линия соответствует предельной толщине плиты при приложении только статических нагрузок. На основе анализа полученных результатов сделаны предложения, касающиеся конструктивных решений водобойной плиты с учетом характера действующих на нее динамических нагрузок.

Рис. 3. Зависимость предельной толщины плиты h_{pr} от положения импульса x/L

Результаты проведенных тестовых расчетов позволяют заключить об эффективности и надежности предложенного алгоритма при учете усложненных условий контакта и динамического нагружения, что имеет существенное значение для решения прикладных задач строительной механики. В заключение, основываясь на рассмотренном здесь примере, отметим, что учет сил трения на контакте способствует приближению расчетной схемы к реальной картине взаимодействия и, тем самым, позволяет получать более точную и полную информацию о напряженно-деформированном состоянии сооружения, а, следовательно, о его прочности и надежности.

Литература:

1. Айзикович С.М. Механика контактных взаимодействий // М.: Физматлит. 2003. 672 с.
2. Wriggers P. Computational Contact Mechanics // Berlin-Heidelberg: Springer. 2006. 521 p.
3. Laursen T., Yang B. A contact searching algorithm including bounding volume trees applied to finite sliding mortar formulations // Computational Mechanics. 2008. No. 41. Pp. 189–205.
4. Аннин Б.Д., Садовская О.В., Садовский В.М. Динамические контактные задачи теории упругости и пластичности // Вопросы материаловедения. 2003. № 1. С. 426–434.
5. Бухарцев В.Н., Лукашевич А.А. Решение задачи о взаимодействии водобойной плиты крепления с основанием при пульсации давления в сбрасываемом потоке // Гидротехническое строительство. 2010. № 4. С. 52–55.
6. Bathe K.-J., Wilson E. L. Numerical methods in finite element analysis // Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 1976. 528 p.
7. Лукашевич А.А. Численное моделирование жесткостных и прочностных свойств контактного шва // Инженерно-строительный журнал. 2018. № 5. С. 149–159.
8. Лаппо Д.Д., Векслер А.Б. и др. Гидравлические расчеты водосбросных гидротехнических сооружений: Справочное пособие. // М.: Энергоатомиздат. 1988. 624 с.